

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Eshqobilova Zebo Xushboqovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOTANIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARDA KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA

INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN